

STUDUING LYRICAL WORKS

Jiemuratova Ayjamal

izleniwshi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7098826>

Abstract: This article raises the environmental issues raised in the work of the poet Userbay Aleuov. Get acquainted with the impact of nature and man in the difficult ecological situation of the Karakalpak people.

Key words: specialist in literature, method, writing, genres, language, training, the process of the lessons, writer, work, theme.

Қарақалпақ лирикалық шығармаларын оқытыу арқалы оқыушылардың ауызеки хәм жазба сөйлеу тилин жетилистириу ең ахмийетли методикалық мәселелердиң бири. Бул мәселелер бойынша методист алымлар А.Пахратдинов, Е.Бердимуратов, Қ.Пирниязов, К.А.Юсуповлар бахалы методикалық пикирлерин билдирген. Усылардың ишинде қарақалпақ әдебиятын арнаулы изертлеуши алым педагогика илимлериниң докторы Конысбай Юсуповтың методикалық мийнетлеринде анық пикирлер айтылған [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16-20]. Усы көзқарастан қарағанымызда инсаният тәрәпинен жәмийет раўажланыуының жоқары басқышлары жаратылып, илим хәм техника пәт алып жетилискен сайын, оған қарама-қарсы рәуиште тәбиятта да тең салмақлылық бузылып, хәр қыйлы экологиялық проблемалар келип шықпақта. Бул проблемалардың жүзеге келиуинде тәбийй апатлардан гөре инсан факторлары өзиниң унамсыз тәсирин тийгизип келмекте. Усындай апатлардың салдарынан әбигерге түскен халықлар, елатлар өз мәкәнын таслап алыслардан қоныс излеуге мәжбүр болмақта. Экология термини биринши мәрте 1866-жылы Эрнест Геккель тәрәпинен илимге киргизилип, «тәбият пенен тири организмлердиң өз ара қарым-қатнасын изертлейтуғын илим» деп анықлама берилген. Жүзеге келген экологиялық машқалаларға дүнья жәмийетшилигиниң дыққатын қаратыудын ең жақсы жолы әдебий шығармалар арқалы кең жәмийетшиликке мүрәжәт етиу. Себеби көркем әдебият инсанды тәрбиялаушы характерге ийе. Қоршап турған әлемди қәстерлеу, оның флора хәм фауна дүньясын асырап-абайлауға бағдарлауда көркем әдебияттың роли айрықша. Дүнья әдебияты дүрданалары болған А.С.Пушкинниң «Евгений Онегин», Л.Н.Толстойдың «Урыс хәм паряхатшылық», Ч.Айтматовтың «Плаха», «Ақ кеме» шығармаларында тәбиятты қәстерлеу ҳаққындағы идеялар өз көринисин тапқан.

Әдебиятымызда тәбиятқа байланысly машқалаларды сөз етиў фольклорлық шығармалардан баслап ҳәзирги күнге щекем даўам етип келмекте. Мысалы: «Ағын суў бир кетсе қайтып оралмас» (нақыл), «Суў қәдирин ким билсин, суўсап келип қанбаса» (Асан қайғы), Өмиринше суў ақпады...Аўыз жарарлық балық жоқ...Бираз жанлар шөп басып жеп, Суўлар келмеди, Көк өзек (Аннақул Мәмбетхожа улы), «Қорық болды бисяр тоғай» (Сыдық Тоқпан улы), «Суў келер ме деген бизде бар үмит» (Күнхожа Ибрайым улы) ҳтб. ХХ әсир ақырында қарақалпақ әдебиятының проза, поэзия ҳәм драматургия жанрлары ушын ең баслы темалардың бири экологиялық мазмундағы дәретпелер болып, тийкарынан Арал проблемасы, оның акыбетинде жәбир көрген инсанлар тәғдири ҳаққында сөз болады. Муратбай Нызановтың «Жат журттағы жети күн», Т.Қайыпбергеновтың «О дүньядағы атама хатлар», О.Әбдирахмановтың «Аралым-дәртим мениң», И.Юсуповтың «Арал элегиялары», «Анемия» сыяқлы шығармалары тиккелей экологиялық проблемаларды сүүретлеўге бағдарланған. Т.Қайыпбергеновтың «О дүньядағы атама хатлар», О.Абдирахмановтың «Аралым – дәртим мениң», шығармалары республикамыз ҳәм жақын шет еллердеги ғалаба хабар қуралларында жәрияланып, үлкен жәмийетлик-сиясий әҳмийетке ийе болған шығармалар қатарынан орын алды. Т.Қайыпбергенов өзиниң «Қәлбимниң қамусы» китабында «Барлық апатышылықтың сағасы бабалардың үәсиятларына қулақ аспаўшылықтан келип шығады» деген пикирди алға сүреди. Ал «О дүньядағы атама хатлар» эссесинде автор о дүньядағы атасына мүрәәжәт етиў арқалы пүткил Қарақалпақстан халқының басына түскен аўыр экологиялық проблеманы сөз етеди.

Өз халқының дәртине дәртлес, муңына муңлас шайыр Өсербай Әлеўов бул проблема бойынша өзиниң лирикалық шығармаларында өткир пикирлерин билдирген. Әсиресе, оның «Қәрекеңниң тирегисең-Аралым» деп аталған лирикалық философияға толы қосықлар дүркини айырықша дыққатты тартады. Шайырдың дүркининен орын алған «Қәрекеңниң тирегисең-Аралым» деп басланатуғын қосығында лирикалық қаҳарман халық тәғдирин ойлап тынышсызланады. Теңизди қуртқан айырым басшылардың ойсызлығы екенин нәзерде туталды:

Қәрекеңе тирек едиң-Аралым,
Сүйеў едиң кеўилине йош берген,
Қумға айланды толқып турған жамалың,
Бул не ислер?

Жууап жоқ ҳеш,
Сес-семер...[23]

Теңиздің қурыуына себепши болған айыпкерди излеу пайдасыз. Деген менен, апатшылыққа бийпаруа болмай, теңизди толтырыуды ямаса бүгинги дәрт пенен қәддин сақлап қалыу ҳаққындағы шайырдың ойлары «Дүнья халкы бәрин билер» деп аталатуғын қосығында оғада мазмунлы сәулеленген. Әсиресе, бул апатшылық тууысқан қарақалпақ хәм қазақ халықларына ауыр мүсийбет болған, бул еки халық бәршеден көп жәбир шеккен:

Қазақ пенен теңизге тең шерикпиз,
Бәлип жеген бир шабақты аз көрмей,
Неге бунша болып турмыз ерксиз,
Еки халық Арал ушын жан бермей. –

«-Бизиң ауылдың бағында өскен алмаға қурт түспейди. Бул мақтаныш емес, апат екен, себеби қуртта нитраты жоқ алмаға түседи екен. Космонавтлардың космостан қарап анықлауы бойынша биз, қарақалпақстанлылар, жасаған мәкан пүткил жер шарының қанлы жарасы... Ал медиклердің анықлауы бойынша, бизлер жасаған мәкан бүгинги адамзаттың өмирине қәуипли, ең тийкарғы апатшылық орны...» Арал теңизи өлим аузында. Буның менен бирге қаншадан-қанша инсанлардың тәғдири жатыр. Ол өлсе пүткил бир миллеттиң тарийхы өледи. Неге жынаятшыға ислеген қылмысы ушын жаза бериледи де, ал теңиздің өлиmine себепши болған жынаятшылар жазаланбайды, ямаса жол бойы суу сақлагышлар, жасалма көллер қурып Аралдың сууын тартып алыушыларға шек қойылмайды?

Өрдегилер бурып алып хәуизге,
Дәрья сууын талан-тараж етпекте,
Қәркеңе қыйын болды деп изде,
Ауызға алмас,
Айтылмайды ҳеш жерде.

Жоқ болажақ биле-билсең бир халық,
Бир миллеттиң ыдырап кетиу қәупи бар,
Жасап жүрмиз тарқалмасқа тырбанып,
Тиришилик елеберин мәуиж урар.

Шайырдың қосықлар дүркининен орын алған лирикалық қахарманлар әдилликти айтып турғанлығын баянламақта, бир миллеттиң,

бир халықтың жоқ боглыуына, ыдырап кетиуіне алып келип тур. Бул геноцитлик жағдайға түсіу, соған қарамай келешектен үмит күтеди, теңиздің толыуына тилеклеслик билдиреди:

Көп қыйынлық кештиң бастан,
Тарихыңның бәри сәпсет,
Ұатан ушын мойымастан,
Жасап жүрмиз күтип әўмет.

Қурыған теңиздің ултанында жасап, оның өлим халатында халлас урып, кеуіп барыуын өз көзи менен көріп шайыр гүйзеліске түседі. Мәңгилик мийрас болған ана теңизді қәстерлеп өз урпақтарына жеткеріп берген ата-бабалар алдында өзін гүнакәр деп есаплайды. Бул толғаныслар арқалы қарақалпақ халқының өткендеги турмыс-салтына, үрп-әдет хәм дәстүрлеріне садық болып қала алмағанлығын атап өтеді:

Жасамадық биз дәстүрге болып нық,
Апат пенен жуўмақладық ең изин,
Қәдир тутпай,
Қәстерлемей қурыттық,
Бабамлардың мийрас қылған теңизин.

Оннан тысқары, лирикалық қахарман дүнья халықтарынан, жәхәндеги даңқы шыққан шөлкемлерден теңизді толтырыуда мәдед сорайды. Аз санлы қарақалпақ халқының қолынан үлкен теңизге алыстан суў алып келип толтырыу келмейтуғынлығын түсіндіреді:

Жол таппады БМШ атлы шөлкемиң,
Талпынғанда, умтылғанда баспүкил,
Питер еди-аў, табар еди-аў өз жөнин.

Шайырдың тәбият ушын жан ашытып дөреткен лирикалық шығармаларын оқыу арқалы теңиз тәғдири, оның жағасында жайласқан халықтың айрықша жағдайы көз алдымызға келеді. Қосықлар дүркининде аңқылдаған қарақалпақ халқының сонша дузлы шаң жутып, дузлы суў ишип жасауына қарамастан, келешегинен үмит үзбей үмитсизлікке, руўхый түскинлікке берилмегенлиги, сонда да йошлы өмир сүріп атырғанлығы хайран қалдырады. Шайыр лабораториясының өзгешелиги соннан ибарат ол инсанияттан белгили дәрежеде тәбият нызмалықтарына бойсынып жасауды талап етеді. Сонлықтан, теңиздің қурып қалыуына себепши болған басшы лаўазымдағы әмелдарларды да қаралайды, оларға қарата лирикалық қахарман кескин пикирлер билдиреди.

Улыўмаластырып айтқанда, 5-9-классларда лирикалық шығармаларды оқытуы арқалы оқыўшыларды адамгершиликке, тәбиятты сүйиўшиликке, ҳадаллыққа тәрбиялайды. Нәтийжеде жаслардың тил байлығы, аўызеки сөйлеў ҳәм жазба тили жетилисип барады.

Әдебиятлар:

1. Юсупов К.А. Методика преподавания каракалпакской литературы. – Ташкент: Сано-стандарт, 2018. – Стр.336.
2. Юсупов К.А. Методика преподавания каракалпакской литературы в академических лицеях. (монография). – Нукус: Каракалпакстан, 2019. – Стр. 112
3. Yusupov K.A. Scientific and theoretical foundations of teaching Karakalpak literature at academic lyceums // Journal of Critical Reviews. (ISSN 2394-5125). – Vol 7, Issue 7, 2020. №1.-P.P.349-354. (<https://www.scopus.com /sourceid / 21100920227>.)
4. Yusupov K.A. Methods of teaching literary material at academic lyceums according to the program // Academia. An International Multidisciplinary Research Journal (India). (ISSN: 2249-7137). – Vol. 10 Issue 5, 2020. – P.P. 1628-1634 (Impact Factor: SJIF 2020= 7,13).
5. Yusupov K.A. Curricula for teaching karakalpak literature. // Academia: An International Multidisciplinary Research Journal <https://saarj.com>. Academia ISSN: 2249-7137 Vol. 11, Issue 5, May 2021, Стр. 1069-1074. Impact Factor: SJIF 2021 = 7.492, 10.5958/2249-7137.2021.01525.1
6. Yusupov K.A. Scientific and methodological problems of studying karakalpak literature. //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR) <https://www.tarj.in>. ISSN: 2278-4853 Vol 10, Issue 5, May, 2021. Стр. 585-590. Impact Factor: SJIF 2021 = 7.699. 10.5958/2278-4853.2021.00451.1
7. Yusupov K.A. Problems of artistic psychologism in Karakalpak prose. Philosophical Readings XIII.4 (2021), pp.2054-2060.2054 10.5281/zenodo.5584439. Info@philosophicalreadings.org
8. Юсупов К.А. Научно-методических основы преподавания каракалпакской литературы. Internaional Scienfiic Jounal Theoretical & Applied Science p-ISSN: 2308-4944 (print) e- ISSN:2409-0085 (online) Year: 2021 Issue: 11. Pp. 362-371. <http://T.Science.org>.
9. Yusupov K.A. Teaching students the metods of artistic depiction in Karakalpak prose. // Journal of Hunan University (Natural Sciences). Vol. 49. No.04.April 2022. Page - 590-603.

10. Yusupov K.A. Learning Discussing the Epic Novels. // Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching. Volume 7 I March 2022. Page - 26-30. ISSN: 2795-739X. (<https://geniusjournals.org/index.php/ejlat/issue/view/74>)
11. Юсупов К.А. Обучение основам письменной речи учащихся. // «PEDAGOGS» international research journal. Volume-7, Issue-1, April-2022. – Стр. 176-181. www.pedagoglar.uz.
12. Yusupov K.A. Theoretical foundations of teaching Karakalpak literature // GALAXY international interdisciplinary research journal (GIIRJ). ISSN (E): 2347-6915. Vol. 10, Issue 5. May, (2022). PP. – 210-216.
13. Юсупов К.А. Педагог шайыр лирикасы ҳам тәлим-тәрбия мәселелери // Ilim ha'm ja'miyet. Нукус давлат педагогика институту журнали. – Нукус, 2021. – №4. – Б. 100-102. (13.00.00. №3)
14. Юсупов К.А. Развитие устной культуры учащихся на уроках литературы // Til va adabiyot ta'limi. – Тошкент, 2022. – №1. – Б. 70-71
15. Yusupov K.A. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida qoraqalpoq adabiyotini o'qitish masalalari// Til va adabiyot ta'limi. – Тошкент, 2022. – №2. – Б. 17-18
16. Юсупов К.А. Қосық теориясын арнаўлы изертлеўши алым.. /Инсан қәдири – инсанлар қәлбинде. (илимий, илимий-публицистикалық ҳам публицистикалық мақалалар топламы. – Нөкис: Қарақалпақстан, 2022, –151-159- бб.
17. Юсупов К.А. Анализ методика художественного произведения /Сборник материалов Международную научно-практическую конференцию посвященной 60 – летию кафедры «Педагогика» на тему: «Современное общество и педагогическое образование». Казакстан, Нур-Султан, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия университети. 22-апреля, 2022 г Стр.268-271.
18. Юсупов К.А. Ádebiyat sabaqlarında oqıwshılardıń dóretiwshilik kompetenciyasını rawajlandırıw. /The and analytical aspects of recent research: International scientific-online conference, Part 1, Issue 5: May 31st 2022. www.interonconf.com. Turkiya, Istanbul: pp. 104-109.
19. Юсупов К.А. Еркін қосық-қарақалпақ поэзиясында жаңалық па? «Шымбай қаўазы» газетасы, 1991, 27-декабрь, №104 (7030).
20. Юсупов К.А. Әдебиятты оқытыўдың усыллары. «Еркін Қарақалпақстан» газетасы, 1992, 28-февраль, №199-200 (16119)
21. Юсупов К.А. Қарақалпақ әдебиятында муҳаббат жыршысы. «Қарақалпақстан жаслары» газетасы, 1993, 27-март.

22. Юсупов К.А. «Ай сығалайды»...«Әрман» газетасы, 1993, 16-31 май, №10 (31).
23. Әлеуов Ө «Хә адамзат, сен кимсең» Н, Қарақалпақстан.

